

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20488797>

RAQAMLI IQTISODIYOTNING YER RESURSLARINI BOSHQARISH TIZIMIGA TA’SIRI

Aliqulov G’olib Nortoshevich

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti

E-mail: muzaffargofirov@gmail.com

G’ofirov Muzaffar Jumayevich

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti

<https://orcid.org/0009-0007-2426-3752>

E-mail: muzaffargofirov@gmail.com

Razzoqova Zilola Zulqaynar qizi

E-mail: zilolarazzoqova76@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida yer axborot tizimlarini shakllantirish va takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida raqamli iqtisodiyot tushunchasi, uning asosiy xususiyatlari hamda yer resurslarini boshqarish tizimiga ta’siri yoritilgan. Shuningdek, yer axborot tizimining mazmuni, vazifalari va zamonaviy boshqaruvdagi o’rni tahlil qilingan. Maqolada geografik axborot tizimlari (GIS), elektron kadastr, masofadan zondlash texnologiyalari va real vaqt ma’lumotlari asosida yer monitoringini tashkil etishning ahamiyati ko’rsatib o’tilgan.

Kalit so’zlar: raqamli iqtisodiyot, yer axborot tizimi, geografik axborot tizimi (GIS), elektron kadastr, yer resurslari, raqamlashtirish, fazoviy ma’lumotlar, yer monitoringi, axborot texnologiyalari, masofadan zondlash, elektron boshqaruv, yer munosabatlari, real vaqt ma’lumotlari, geoaxborot texnologiyalari.

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье исследованы вопросы формирования и совершенствования земельных информационных систем в условиях цифровой экономики. В ходе исследования раскрыты понятие цифровой экономики, её основные особенности, а также влияние на систему управления земельными ресурсами. Кроме того, проанализированы содержание, функции и роль

земельной информационной системы в современном управлении. В статье показано значение географических информационных систем (GIS), электронного кадастра, технологий дистанционного зондирования и организации мониторинга земель на основе данных реального времени.

Ключевые слова: цифровая экономика, земельная информационная система, географическая информационная система (GIS), электронный кадастр, земельные ресурсы, цифровизация, пространственные данные, мониторинг земель, информационные технологии, дистанционное зондирование, электронное управление, земельные отношения, данные реального времени, геоинформационные технологии.

ABSTRACT

This scientific article examines the issues of formation and improvement of land information systems in the context of the digital economy. The study reveals the concept of the digital economy, its main characteristics, and its impact on the land resource management system. In addition, the content, functions, and role of the land information system in modern management are analyzed. The article demonstrates the importance of Geographic Information Systems (GIS), electronic cadastre, remote sensing technologies, and the organization of land monitoring based on real-time data.

Keywords: digital economy, land information system, Geographic Information System (GIS), electronic cadastre, land resources, digitalization, spatial data, land monitoring, information technologies, remote sensing, electronic governance, land relations, real-time data, geoinformation technologies.

KIRISH

Bugungi kunda dunyo miqyosida raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi barcha sohalarda tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng qo'llanilishi boshqaruv tizimlarini modernizatsiya qilish, ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash hamda qaror qabul qilish samaradorligini oshirish imkonini bermoqda. Shu jihatdan yer resurslarini boshqarish tizimi ham raqamlashtirish jarayonlaridan chetda qolmay, zamonaviy geoaxborot texnologiyalari asosida takomillashib bormoqda.

Yer resurslari mamlakat iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi hisoblanib, ulardan oqilona foydalanish, monitoring qilish va samarali boshqarish davlatning barqaror rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. An'anaviy boshqaruv tizimlarida yerga oid ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va tahlil qilish ko'p vaqt hamda mehnat talab etgan bo'lsa, raqamli iqtisodiyot sharoitida ushbu jarayonlar avtomatlashtirilgan elektron tizimlar orqali amalga oshirilmoqda. Natijada yer hisobini yuritish, elektron

kadastrni shakllantirish, yer monitoringini olib borish va hududiy tahlillarni amalga oshirish imkoniyatlari sezilarli darajada kengaydi.

Yer axborot tizimi iqtisodiy axborot tizimining tarkibiy qismi yoki boshqa ko‘rinishidir, chunki uning mazmuni yerdan foydalanish va muhofaza qilish bilan bog‘langan ko‘p maqsadli jarayonlarning tavsifi hisoblanadi. Yer axborot tizimi yer fondlari respublika, tuman, viloyat yer uchastkalarining ma‘lum sondagi xarakteristikalarining ko‘rsatkichlarini o‘z ichiga olgan muayyan dinamik tuzilish sanaladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Raqamli iqtisodiyot sharoitida yer resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari ko‘plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Ilmiy adabiyotlarda raqamlashtirish jarayonlarining iqtisodiyot tarmoqlariga, jumladan yer resurslarini boshqarish tizimiga ta‘siri keng yoritilgan. Tadqiqotlarda asosan geografik axborot tizimlari (GIS), elektron kadastr, masofadan zondlash texnologiyalari hamda fazoviy ma‘lumotlar bazalarining ahamiyati alohida ta‘kidlangan.

Xorijiy tadqiqotchilar tomonidan yer boshqaruvida geoaxborot texnologiyalaridan foydalanish yer monitoringini takomillashtirish, hududiy tahlillarni amalga oshirish va yer resurslaridan samarali foydalanishni ta‘minlashning muhim omili sifatida baholangan. Ayniqsa, rivojlangan davlatlarda elektron kadastr tizimlarini joriy etish orqali yerga oid ma‘lumotlarni yagona platformada boshqarish tajribasi keng qo‘llanilmoqda. Ushbu tizimlar yer maydonlari haqida aniq va tezkor ma‘lumot olish, boshqaruv jarayonlarining shaffofligini oshirish hamda korrupsion holatlarni kamaytirishga xizmat qilmoqda.

Mahalliy olimlarning ilmiy ishlarida esa O‘zbekiston sharoitida yer resurslarini boshqarish tizimini modernizatsiya qilish, davlat kadastrlarini raqamlashtirish, geoaxborot tizimlarini joriy etish va elektron hukumat tizimlari bilan integratsiyalash masalalari o‘rganilgan. Tadqiqotlarda yer monitoringi tizimlarini avtomatlashtirish, masofadan zondlash ma‘lumotlaridan foydalanish hamda real vaqt rejimida nazorat olib borishning amaliy jihatlari yoritilgan.

Tadqiqot metodologiyasining asosini tizimli va kompleks yondashuv tashkil etdi. Bunda yer resurslarini boshqarish tizimi yagona axborot tizimi sifatida ko‘rib chiqilib, uning tarkibiy qismlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik tahlil qilindi. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyot sharoitida geoaxborot texnologiyalarining yer monitoringi va elektron boshqaruv tizimlarini rivojlantirishdagi o‘rni ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyotning yer resurslarini boshqarish tizimiga ta‘sirini o‘rganish uchun zamonaviy ilmiy tadqiqot usullaridan kompleks ravishda

foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi tizimli yondashuv asosida shakllantirilib, yer resurslarini boshqarish jarayonlarida axborot texnologiyalarining o'rnini va samaradorligini aniqlashga qaratildi.

Maqolani yozish jarayonida birinchi navbatda ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish usuli qo'llanildi. Ushbu usul yordamida raqamli iqtisodiyot, geografik axborot tizimlari (GIS), elektron kadastr, masofadan zondlash texnologiyalari va yer monitoringiga oid mahalliy hamda xorijiy ilmiy manbalar o'rganildi. Shuningdek, yer resurslarini boshqarish sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlar va davlat dasturlari tahlil qilindi.

Maqolada statistik tahlil usulidan foydalanilib, yer resurslariga oid ma'lumotlarning o'zgarish dinamikasi, raqamlashtirish jarayonlari va elektron boshqaruv tizimlarining samaradorligi baholandi. Statistik ma'lumotlarni qayta ishlash orqali yer monitoringi natijalari hamda boshqaruv tizimidagi mavjud muammolar aniqlashtirildi.

Taqqoslash usuli yordamida an'anaviy yer boshqaruvi tizimi bilan raqamlashtirilgan boshqaruv tizimining afzalliklari va kamchiliklari o'rganildi. Bunda elektron kadastr va geoaxborot texnologiyalarining ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash va tezkor uzatishdagi imkoniyatlari tahlil qilindi.

Mazkur metodologik yondashuvlar orqali raqamli iqtisodiyot sharoitida yer resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirishning ilmiy va amaliy jihatlarini asoslab berishga harakat qilindi.

MUHOKAMA

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi yer resurslarini boshqarish tizimida yangi imkoniyatlarni yaratish bilan bir qatorda, mavjud muammolarni bartaraf etishda ham muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy axborot texnologiyalarini yer boshqaruvi tizimiga joriy etish ma'lumotlarning aniqligi, tezkorligi va ishonchligini oshirishga yordam beradi. Ayniqsa, geografik axborot tizimlari (GIS), elektron kadastr va masofadan zondlash texnologiyalaridan foydalanish yer resurslari holatini muntazam monitoring qilish imkonini yaratadi.

An'anaviy yer boshqaruvi tizimida ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash ko'p vaqt talab qilgan hamda inson omiliga bog'liq xatoliklar yuqori bo'ladi. Raqamlashtirilgan boshqaruv tizimlarida esa ma'lumotlar avtomatlashtirilgan holda saqlanadi va yangilanadi. Bu esa yer maydonlari bo'yicha tezkor tahlil olib borish, hududiy o'zgarishlarni aniqlash va boshqaruv qarorlarini samarali qabul qilish imkonini beradi. Shu jihatdan elektron kadastr tizimlari yerga oid hujjatlarni yuritishda shaffoflikni ta'minlash va byurokratik jarayonlarni qisqartirishda muhim vosita bo'lib hisoblanadi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari raqamli texnologiyalarni joriy etishda ayrim muammolar mavjudligini ham ko'rsatadi. Jumladan, ayrim hududlarda texnik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, malakali mutaxassislar yetishmasligi va ma'lumotlar bazalarining to'liq integratsiyalanmaganligi tizim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatada. Bundan tashqari, axborot xavfsizligini ta'minlash va ma'lumotlarni himoya qilish masalalari ham dolzarb muammolardan biri bo'lib hisoblanadi.

Shu sababli yer resurslarini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish uchun yagona raqamli platformalarni rivojlantirish, geoaxborot texnologiyalarini keng joriy etish, malakali kadrlar tayyorlash hamda davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish zarur hisoblanadi. Bu esa yer resurslarini boshqarish samaradorligini oshirish, boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish va raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

XULOSA

Raqamli iqtisodiyot sharoitida yer resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish zamonaviy boshqaruvning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yer boshqaruvi tizimiga joriy etish yer resurslariga oid ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va tahlil qilish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ayniqsa, geografik axborot tizimlari (GIS), elektron kadastr, masofadan zondlash texnologiyalari va real vaqt monitoring tizimlari yer resurslarini boshqarishda muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, raqamlashtirilgan boshqaruv tizimlari yerga oid ma'lumotlarning aniqligi va ishonchliligini ta'minlash bilan birga, boshqaruv jarayonlarining shaffofligini oshirishga ham yordam beradi. Elektron kadastr tizimlari orqali yer maydonlarini hisobga olish va nazorat qilish jarayonlari soddalashib, inson omili bilan bog'liq xatoliklar kamaymoqda. Bundan tashqari, geoaxborot texnologiyalaridan foydalanish yer monitoringini samarali tashkil etish, ekologik holatni baholash va hududiy o'zgarishlarni tezkor aniqlash imkonini beradi.

Kelgusida yer resurslarini boshqarish tizimini yanada rivojlantirish uchun yagona elektron platformalarni takomillashtirish, zamonaviy geoaxborot texnologiyalarini keng joriy etish, masofadan zondlash ma'lumotlaridan samarali foydalanish hamda malakali kadrlar tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada yer resurslarini boshqarishning samaradorligi oshadi, boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayoni tezlashadi va raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi ta'minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. M.J.G'ofirov. "Geodeziya" darslik. Qarshi: "Intellekt" nashriyoti. 2023 y

2. G'ofirov, M. J. (2025). GEODEZIYA, KARTOGRAFIYA VA KADASTR TA'LIM YO 'NALISHI TALABALARNING KASBIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHNING BAHOLASH MEZONLARI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 4(3), 53-56.
3. G'ofirov, M. J. (2025). ZOVURLARNI TA'MIRLASH VA BARPO ETISHDA QO 'LLANILADIGAN GEODEZIK ASBOBLAR. *RESEARCH AND EDUCATION*, 4(3), 48-52.
4. Jumayevich, G. O. M., & Qizi, U. M. Y. (2024). YER RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH JARAYONIDA VUJUDGA KELGAN MUAMMOLAR. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 624-627.
5. Jumayevich, G. O. M., & Shamsiddin o'g'li, B. S. (2022). MUHANDISLIK YO 'NALISHI TALABALARINING UMUMKASBIY TAYYORGARLIGIGA QO 'YILADIGAN TALABLAR. *RESEARCH AND EDUCATION*, 78.
6. Гофиров, М. Ж. (2022). ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕФОРМ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. *Вестник науки*, 3(10 (55)), 100-104.
7. G'ofirov, M. J., & Mirzayev, J. O. (2022). XATOLAR NAZARIYASI HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 1175-1177.
8. G'ofirov, M. J., Mirzayev, J. O., & Qurbonmurodov, A. A. (2022). YER TUZISH VA KADASTR ISHLARI UCHUN GEODEZIK O 'LCHOVLARNI MATEMATIK QAYTA ISHLASH NAZARIYASI VA AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 1178-1181.
9. Jumaevich, G. M. (2021). Integrated learning concept. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1188-1191.
10. Khimmataliev, D. O., Khakimov, J. O., Sharipova, S. S., Turaev, M. F., Gofirov, M. J., & Murodova, Z. Q. (2021). Formation of didactic competence of students as a pedagogical problem. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(4), 7552-7567.
11. G'ofirov, M. J., & Bolibekov, S. S. o 'g 'li.(2022). *Muhandislik yo 'nalishi talabalarining umumkasbiy tayyorgarligiga qo 'yiladigan talablar. International conferences*, 1 (8), 78–82.
12. G'ofirov, M. J. Shukurova SA qizi.(2022). In *Kompetentli yondashuv asosida bo 'lajak muhandislarning umumkasbiy tayyorgarligini rivojlantirish. International conferences* (Vol. 1, No. 8, pp. 12-16).

13. G'ofirov, M. J., & Eshdavlat o'g'li, O. A. (2025). ELEKTRON TAHEOMETRLARNING ISHLASH PRINSIPI VA ZAMONAVIY GEODEZIYADA QO 'LLANILISHI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 4(9), 31-36.
14. G'ofirov, M. J. (2025). GNSS TEXNALOGIYALARINING ZAMONAVIY GEODEZIYA ISHLARDA QO 'LLANILISHI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 4(9), 26-30.
15. Jumayevich, G. O. M. (2025). OCHIQ KON ISHLARINI PLANGA OLISHDA QO 'LLANILADIGAN ZAMONAVIY GEODEZIK ASBOBLAR.
16. Meyli, A., & Jumayevich, G. O. M. (2025). TEMIR YO 'L QURILISHIDA GEODEZIK ISHLARNI TAKOMILLASHTIRISH.
17. Zuxurov, Y., & G'ofirov, M. (2025). KASBIY YO 'NALTIRILGAN O 'QITISH TEXNOLOGIYASI TEXNIKA YO 'NALISHI OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING KARTOGRAFIK KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA.
18. Tog'ayevich, Z. Y., & Jumayevich, G. O. M. (2025). TALABALARNING KARTOGRAFIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA DASTURIY VOSITALARNING O 'RNI VA AHAMIYATI.